

Desenvolvimento e validação de métodos computacionais para previsão de explosões solares.

Luís E. S. Nascimento ¹

INPE, São José dos Campos, SP

Elcio H. Shiguemori ²

IEAv, São José dos Campos, SP

Tardelli R. C. Stekel ³

IFSP, Jacareí, SP

Dentre os fenômenos que englobam o clima espacial, as explosões solares se destacam por sua recorrência, intensidade e os impactos nas atividades humanas, tais como: danos severos a instrumentos de navegação, a sistemas de comunicação de alta frequência (HF, do inglês High Frequency) e redes de distribuição de energia [5, 9].

Observados na superfície solar, os flares solares são erupções que ocorrem devido à reconexão magnética e liberam altas quantidades de radiação. Esses eventos podem atingir valores superiores a $10^{-4} W.m^{-2}$ em raios-X, além de outros comprimentos de onda como ultravioleta (UV, do inglês ultra violet), ultravioleta extremo (EUV, do inglês Extreme ultra violet), gama, entre outros [2, 4, 5]

Os intensos campos magnéticos presentes nas regiões ativas do Sol, em interação com a dinâmica dos plasmas, evoluem de forma complexa ao longo de sua evolução como estrutura magnética. Em certos momentos, as linhas de campo magnético que aprisionam partículas ionizadas e radiação, o que confere às regiões ativas seu aspecto brilhante em determinados comprimentos de onda, interagem entre si, ocasionando a liberação de grandes quantidades de matéria e energia eletromagnética, resultando em eventos como flares e ejeções de massa coronal (CMEs, do inglês Coronal Mass Ejection) [8].

Esses e outros eventos extremos originados na atmosfera solar, isso é, na região que engloba a fotosfera, cromosfera e coroa solar, são os principais responsáveis pela compressão e reconexão magnética do campo magnético terrestre, possibilitando a injeção de energia e partículas dentro da ionosfera terrestre [4, 9] A interação das partículas energizadas injetadas na ionosfera pode provocar a ocorrência de tempestades geomagnéticas e causar danos significativos a sistemas de distribuição de energia, sistemas de comunicação, equipamentos e sensores em órbitas baixas. A prevenção dos danos econômicos e tecnológicos causados por esses fenômenos é de interesse geral da comunidade científica e da sociedade moderna, que se torna cada vez mais dependente dos recursos tecnológicos [3, 6, 7].

O trabalho propõe a ser realizado expõe a utilização de imagens em diversos comprimentos de onda, séries temporais, análises estatísticas, análises espectrais de forma a extrair informações e dados relevantes para a aplicação de ferramentas de aprendizado de máquina, com a finalidade de identificar a ocorrência iminente de flares solares.

Nos resultados parciais, é possível identificar as principais frequências, extraídas por transformadas de *wavelet*, de pulsações quase periódicas (QPPs, do inglês Quasi periodic pulsations) momentos antes da ocorrência de flares solares intensos e indicar parâmetros físicos denominados de parâmetros *SHARPs*, ex-

¹luis.nascimento@inpe.br

²elciohs@gmail.com

³stekel@ifsp.edu.br

traídos por meio dos dados do magnetograma vetorial fotosférico nas regiões de interesse, como indicadores de processos físicos como convecção e reconexão magnética.

As análises iniciais corroboram com os resultados obtidos em: [1, 10], identificando as explosões solares e seus padrões no fluxo de radiação, ou seja, como séries temporais, como um processo multi-fractal, com frequências não estacionárias. Essa convergência com estudos prévios reforça a robustez metodológica da abordagem adotada, além de validar a confiabilidade dos dados e técnicas empregadas.

Referências

- [1] Xingyao Chen, Yihua Yan, Baolin Tan, Jing Huang, Wei Wang, Linjie Chen, Yin Zhang, Chengming Tan, Donghao Liu e Satoshi Masuda. “Quasi-periodic Pulsations before and during a Solar Flare in AR 12242”. Em: **The Astrophysical Journal** 878.2 (jun. de 2019), p. 78. DOI: [10.3847/1538-4357/ab1d64](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab1d64). URL: <https://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ab1d64>.
- [2] J. E. R. Costa e C. M. Nardin. “Em que escala os efeitos do clima espacial afetam a sociedade”. Em: **Anais... Workshop do Programa de Clima Espacial do INPE com usuários**. São José dos Campos, 2011. URL: <https://www2.inpe.br/climaespacial/workshop2011usuarios/files/embraceUsu2011Efeitos.pdf>.
- [3] Ioannis Daglis, D. N. Baker, Eamonn Daly, John G. Kappenman e Mikhail Panasyuk. “Effects of Space Weather on Technology Infrastructure”. Em: **Space Weather** 2.2 (2004). DOI: <https://doi.org/10.1029/2003SW000044>. eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2003SW000044>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2003SW000044>.
- [4] J. W. Dungey. “Interplanetary Magnetic Field and the Auroral Zones”. Em: **Physical Review Letters** 6 (2 jan. de 1961), pp. 47–48. DOI: [10.1103/PhysRevLett.6.47](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.6.47). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.6.47>.
- [5] L. Fletcher, B. R. Dennis, H. S. Hudson, S. Krucker, K. Phillips, A. Veronig, M. Battaglia, L. Bone, A. Caspi, Q. Chen, P. Gallagher, P. T. Grigis, H. Ji, W. Liu, R. O. Milligan e M. Temmer. “An Observational Overview of Solar Flares”. Em: **Space Science Reviews** 159.1-4 (set. de 2011), pp. 19–106. DOI: [10.1007/s11214-010-9701-8](https://doi.org/10.1007/s11214-010-9701-8). arXiv: [1109.5932](https://arxiv.org/abs/1109.5932) [astro-ph.SR].
- [6] Mike Hapgood. “Societal and Economic Importance of Space Weather”. Em: **Machine learning techniques for space weather**. Ed. por Enrico Camporeale, Simon Wing e Jay R. Johnson. Elsevier, 2018, pp. 3–26. ISBN: 978-0-12-811788-0. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811788-0.00001-9>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128117880000019>.
- [7] Louis J. Lanzerotti. “Space Weather Effects on Technologies”. Em: **Space Weather** 125 (2001), pp. 11–22. DOI: <https://doi.org/10.1029/GM125p0011>. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/GM125p0011>.
- [8] RAINER Schwenn. “An Essay on Terminology, Myths, - and Known Facts: Solar Transient - Flare - CME - Driver Gas - Piston - BDE - Magnetic Cloud - Shock Wave - Geomagnetic Storm”. Em: **Astrophysics and Space Science** 243 (1996), pp. 187–193.
- [9] Rainer Schwenn. “Space weather: the solar perspective”. Em: **Living Reviews in Solar Physics** 3 (ago. de 2006). DOI: [10.12942/lrsp-2006-2](https://doi.org/10.12942/lrsp-2006-2).
- [10] T. B. Veronese, R. R. Rosa, M. J. A. Bolzan, F. C. Rocha Fernandes, H. S. Sawant e M. Karlicky. “Fluctuation analysis of solar radio bursts associated with geoeffective X-class flares”. Em: **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics** 73.11-12 (jul. de 2011), pp. 1311–1316. DOI: [10.1016/j.jastp.2010.09.030](https://doi.org/10.1016/j.jastp.2010.09.030).